

Gavin Menzies et son livre 1421 : L'année de la découverte du monde par la Chine

Jesús Guancho¹

<https://orcid.org/0000-0002-2465-8443>

À la mémoire de Gavin Menzies (1937-2020) pour sa persévérance dans la poursuite du projet sur la portée mondiale et l'influence culturelle de la Chine.

Summary

The appearance of the book *1421: The Year in which China Discovered the World*, has generated —especially in Western academia— a bitter controversy about the role played by Chinese cartography during the sixth expedition commanded by Admiral Zheng He, together with Admirals Zhou Man, Hong Bao, Zhou Wen and Yang Qing between 1421-1423. The certainty of the results about this historical process would blow up the deep-rooted Eurocentrism and the apology for the discoveries that for centuries has placed the field of Western culture as the epicenter of world development. This article analyzes the scope outlined by the English author Gavin Menzies (1937-2020), his detractors and the currents of anti-Chinese thought today regarding the present work.

Key words: world cartography, Western culture, Eurocentrism, historical process.

Résumé

La parution du livre *1421 : The Year China Discovered the World* a suscité, surtout dans les milieux universitaires occidentaux, une vive controverse sur le rôle joué par la cartographie chinoise au cours de la sixième expédition menée par l'amiral Zheng He, avec les amiraux Zhou Man, Hong Bao, Zhou Wen et Yang Qing entre 1421 et 1423. La certitude des résultats de ce processus historique ferait voler en éclats l'eurocentrisme profondément enraciné et l'apologie de la découverte qui, pendant des siècles, ont placé la sphère de la culture occidentale à l'épicentre du développement mondial. Cet article analyse la portée tracée par l'auteur anglais Gavin Menzies (1937-2020), ses détracteurs et les courants de pensée antichinois actuels à l'égard de cette œuvre.

¹ Vice-chancelier de l'Université d'Études Internationales de Hebei, en Chine ; Membre du Mérite de l'Académie des Sciences à Cuba et Membre Numérique de l'Académie d'Histoire à Cuba.

Mots-clés : cartographie mondiale, culture occidentale, eurocentrisme, processus historique.

Un livre très polémique

L'œuvre de l'Anglais Gavin Menzies (1937-2020), qu'il a opportunément intitulée 1421 : The Year China Discovered the World (1421 : l'année où la Chine a découvert le monde), a eu et a encore des adeptes et des détracteurs, ce qui est très courant dans les œuvres qui bouleversent des conceptions enracinées dans une partie de la documentation considérée comme vraie et qui, aujourd'hui, avec de nouvelles contributions, mettent en lumière les résultats de la sixième expédition commandée par Zheng He, avec les amiraux Zhou Man, Hong Bao, Zhou Wen et Yang Qing, entre 1421 et 1423. Conscient de l'importance de ses recherches, l'auteur lui-même considère :

Mes recherches ont confirmé que plusieurs flottes chinoises avaient effectivement effectué des voyages d'exploration au début du XVe siècle. La dernière et la plus importante de ces flottes □ cuatro, composée d'un énorme armada □, est partie au début de l'année 1421. Les derniers navires survivants sont rentrés en Chine au cours de l'été et de l'automne 1423. Il n'y a aucune trace des voyages effectués dans l'intervalle, mais les cartes montrent qu'ils ont non seulement doublé le cap de Bonne-Espérance et traversé l'Atlantique pour cartographier les îles que j'avais vues sur la carte de Pizzigano en 1424, mais qu'ils ont également exploré l'Antarctique et l'Arctique, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et qu'ils ont traversé le Pacifique jusqu'en Australie. Ils avaient résolu le problème du calcul de la latitude et de la longitude et avaient cartographié la terre et le firmament avec la même précision.²

Ce qui précède synthétise le noyau central de ce travail : remplir le mandat de l'empereur Zhu Di (1360-1424) pour parvenir à une certitude totale du globe au moyen de la cartographie et ainsi élargir la connaissance du monde dans le cadre même de la politique ouverte à cette étape de la dynastie des Ming. La version analysée est un PDF préparé par Patricio Barros, avec la collaboration de Sergio Barros (2002), qui se caractérise par une formulation en espagnol très proche de la grammaire et de la syntaxe de la langue anglaise, ce qui mériterait une édition critique en espagnol comprenant une révision totale du texte, l'utilisation correcte

² *Op. cit.*: 16, en

<https://www.academia.edu/search?utf8=%E2%9C%93&q=1421+El+a%C3%B1o+en+que+China+descubri%C3%B3+el+mundo> (Accédé le 8 avril 2023),

de la formulation et de la syntaxe, l'utilisation correcte des signes de ponctuation et, dans certains cas, de l'orthographe. Elle a également été comparée à la version anglaise publiée par Bantam New Edition, 2003. Dans l'ensemble, la traduction initiale est valable en ce qu'elle assume le sens familier de l'auteur pour prendre le lecteur par la main, de manière divertissante, à travers un sujet hautement complexe et controversé, où les méthodes de recherche employées sont combinées avec des preuves qui permettent de passer du strictement hypothétique au démonstratif. Au cours de l'élaboration de l'ouvrage, Menzies aborde un sujet qui va manifestement à l'encontre de l'eurocentrisme profondément ancré dans les mentalités des experts, des professeurs et des chercheurs, ainsi que de nombreux étudiants de l'hémisphère occidental. À cet égard, il commente :

Bien que le monde occidental reste généralement silencieux sur l'origine de ces extraordinaires cartes du monde, déjà précises en termes de latitude et de longitude, l'inscription gravée sur la stèle érigée par Zheng He en commémoration de ses voyages montre à qui revient le mérite : "Et maintenant, grâce aux voyages, on peut calculer les distances et les relèvements entre les terres lointaines". Il s'agit là d'une autre réalisation impressionnante des flottes chinoises, une réalisation dont la lumière devrait briller comme un phare dans les annales de l'histoire mondiale. Loin de là, cependant, cette lumière allait s'éteindre et tomber dans l'oubli, en même temps que la découverte de l'Amérique, de l'Australie, de l'Antarctique et de l'Arctique ; les Européens allaient s'approprier la gloire qui aurait dû être attribuée aux grands amiraux chinois et à leurs flottes. Ce sont les Portugais qui mèneront cette vague européenne d'exploration et de colonisation. Et ce sont eux, plus que toute autre nation, qui bénéficieront des connaissances durement acquises par la Chine sur les océans et les nouvelles terres qui s'y trouvent.³

De même, il va à l'encontre de la vision étroite de nombreux historiens qui limitent leurs sources aux textes écrits et qui considèrent que tout ce qui sort de ce cadre devient de la "préhistoire" ou est sujet à toutes sortes de doutes, de méfiance et de suspicion. Cependant, Menzies combine des méthodes hypothético-déductives, analytico-synthétiques et comparatives, avec toute la gamme des sources utiles pour remplacer ce qui est maintes fois dénoncé au cours de ses recherches :

Le mandarin Liu Daxia, haut fonctionnaire du ministère de la Guerre, a saisi les archives en déclarant que "les expéditions de San Bao [Zheng He] dans l'océan Occidental ont consommé beaucoup d'argent et de céréales, et de plus, les personnes qui y ont trouvé la mort se comptent par milliers. [Tous les

³ *Ibid.*: 360-361.

documents relatifs à ces expéditions - "des exagérations trompeuses de choses étranges très éloignées du témoignage des yeux et des oreilles du peuple" - doivent être brûlés. Liu informe ensuite calmement le ministre de la Guerre que les journaux et les archives des expéditions de Zheng He ont été "perdus".⁴

Face à un tel vide d'informations, l'auteur se tourne vers les sources des historiens, des anthropologues, des archéologues, des biologistes, des linguistes, des minéralogistes, des géologues, des voyageurs, de la mémoire orale, des archives, du travail de terrain, bref, il utilise les informations qu'il juge utiles à la réalisation de ses objectifs et écarte toutes les fausses pistes possibles. Il s'appuie notamment sur sa grande expérience et son expertise d'officier de la Royal Navy à la retraite pour étudier de manière critique les différentes cartes et schémas nautiques, ce qui, avec sa connaissance de la cartographie terrestre et spatiale, des vents, des courants marins et de l'orientation maritime, lui permet de reconstituer le grand vide d'informations. Il affirme donc que :

Mes affirmations sur les voyages chinois dans les "années perdues" de 1421 à 1423 sont basées sur l'authenticité des cartes de Kangnido, Piri Reis, Jean Rotz, Cantino, Waldseemüller et Pizzigano. Leur véracité n'a jamais été mise en doute. La carte du Vinland a été mise en doute dans le passé, mais, comme je l'ai déjà montré [...], je pense qu'elle passe le test de l'authenticité. Les cartes de Piri Reis, Jean Rotz et Cantino représentent tout l'hémisphère sud, couvrant des dizaines de millions de kilomètres carrés d'océan, des milliers d'îles et des dizaines de milliers de kilomètres de côtes, de l'Antarctique à l'Équateur. Les terres qu'ils montrent n'ont pu être cartographiées que par des flottes ayant parcouru l'hémisphère sud avant les voyages de découverte européens, et ces flottes ne pouvaient être que chinoises.⁵

Mais au-delà des procédures de recherche, de ses réflexions au cours de la quête d'indices et des disquisitions intellectuelles, l'auteur insiste également sur les preuves d'une présence chinoise bien avant les visites des Européens, qui voyageaient guidés par les cartes antérieures. Parmi ces preuves, on peut citer:

- Les cartes de Pizzigano (1424), Fra Mauro (1459), Cantino (1502), Caverio (1505), Waldseemüller (1507), Piri Reis (1513) et Jean Rotz (1542), qui représentent le monde entier cartographié avant que les Européens ne prennent la mer.

⁴ *Ibid.*: 60.

⁵ *Ibid.*: 425-426.

- Les stèles commémoratives érigées en 1430-1431 à Liu-Chia-Chang et Chiang-su où il est dit que Zhen He a atteint trois mille pays grands et petits. Mais des stèles en pierre gravée ont également été érigées au Sri Lanka, dans l'océan Indien, dans le delta du Congo, dans les îles du Cap-Vert, en Amérique du Nord, au Brésil et en Nouvelle-Zélande.
- Des documents picturaux chinois (The Illustrated Record of Strange Countries ou I Yü Thu Chih) datant de 1430, montrant des lions et des éléphants en Inde, des zèbres et des girafes en Afrique, des tatous, des jaguars et des mylodons en Amérique du Sud.
- La détermination de la longitude pendant le voyage est cruciale pour l'orientation maritime et la précision de la cartographie.
- Régions du monde cartographiées : l'océan Indien, l'Amérique du Sud et l'Antarctique, l'Amérique du Nord et l'Atlantique Nord, l'Extrême-Orient et l'Australasie.
- Cartes terrestres et astronomiques produites en Asie : le Wu Pei Chi (vers 1422) est accepté par les Chinois comme contenant des informations fournies par Zheng He ; la carte Kangnido (1402-1473) montre l'océan Indien et les îles, les côtes de l'Afrique de l'Est et les routes à suivre en Asie, en Orient, en Afrique du Sud et de l'Ouest, y compris les Açores ; la carte astronomique ou Mao Kun (vers 1422) montre l'emplacement de l'étoile dans l'océan Indien ; et la carte astronomique ou Mao Kun (vers 1422) montre l'étoile dans l'océan Indien. La carte astronomique (vers 1422) situe l'étoile polaire par rapport à la Croix du Sud et à Alpha Centauri ; et le globe de Matteo Ricci (vers 1588), l'Australie est dessinée alors que Fra Ricci se trouvait en Chine.
- Les colons chinois et asiatiques rencontrés par les premiers explorateurs européens.
- Les récits des populations locales (en Afrique, en Amérique, en Asie et en Australie) sur les Chinois, ou "hommes jaunes", avant les voyages de "découverte" des Européens.
- Des œuvres d'art représentant des extraterrestres antérieurs aux Européens (Australie et Mexique).
- Pétroglyphes (art rupestre) antérieurs aux Européens (Australie, Mexique et Amérique du Nord).

- Plantes originaires d'un continent transportées sur un autre. Par exemple : de la Chine vers l'Australie : lotus et papyrus ; vers l'Amérique du Nord : riz, graines de pavot, Keteleria, roses (*Rosa laevigata*) ; vers les îles du Pacifique : mûres ; et vers l'Amérique du Sud : riz. De l'Amérique du Sud vers la Chine : maïs ; vers l'Asie du Sud-Est : maïs ; vers la Nouvelle-Zélande : kumara (variété de patate douce) ; vers les îles du Pacifique : igname, patate douce ; vers l'Australie : 74 espèces ; et vers les Philippines : pommes de terre, maïs.
- Les animaux originaires d'un continent se retrouvent sur un autre. Par exemple : des poulets asiatiques en Amérique du Sud ; des chevaux en Amérique du Nord, en Australie et au Mexique ; des chiens chinois au Mexique, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique, aux Malouines, en Nouvelle-Zélande et à Tahiti ; des loutres de mer en Nouvelle-Zélande ; ainsi que des lions, des éléphants et des tigres d'Inde ; des girafes, des rhinocéros, des autruches et des zèbres d'Afrique ; et des kangourous d'Australie dans le zoo de l'empereur de Chine.
- Exploitation minière et autres activités rencontrées par les premiers Européens. Extraction et traitement de l'or, du plomb, du cuivre, de la fonte de bronze, du fer et du charbon. Métallurgie précolombienne, laquage et teinture en Mésopotamie, dont la zone est déjà représentée sur la carte de Waldseemüller.
- Épaves de navires très anciennes, de grande taille et non identifiées, trouvées sur le trajet des flottes chinoises.
- Des artefacts et des offrandes votives tels que de la porcelaine du début de la période Ming en Afrique orientale et australe, en Australie, sur la côte pacifique de l'Amérique et au Mexique ; aux Philippines et en Indonésie, les descriptions de Magellan font référence à des souverains vêtus de soie possédant de la vaisselle du début de la période Ming. Divers objets tels qu'un lion en bronze aux traits chinois en Afrique de l'Est, la statue des Açores trouvée par les premiers Européens qui y ont débarqué, les scarabées en onyx, la tête de Shao Lin, le Bouddha en jade et la statuette de Laozi en Australie, le canard en serpentine et la statuette chinoise en stéatite en Nouvelle-Zélande sont autant d'exemples de ces objets.

Ces exemples, ainsi que d'autres relevés au cours de l'élaboration de l'ouvrage et synthétisés dans les annexes, ont été soumis à un processus démonstratif détaillé qui dépasse le niveau de l'abstraction hypothétique et ouvre de nouveaux interstices

pour une recherche plus approfondie. Le dénouement délicat de l'écheveau de problèmes que l'auteur résout progressivement lui permet d'affirmer ce qui suit :

Courageux et déterminés, Colomb, Dias, Da Gama, Magellan, Cook et les autres explorateurs européens ont pris la mer armés de cartes qui leur indiquaient le chemin à suivre. Ils doivent tout aux premiers explorateurs, les Chinois, lors de leur épopée de 1421-1423. La fortune des Européens est parallèle à celle de la Chine, dont la Cité interdite est dévastée par un incendie le 9 mai 1421. Les Européens redécouvrent alors la quasi-totalité du monde, que seuls les Chinois et Niccolò dei Conti connaissaient de première main. Les cartes, les navires et les systèmes de navigation océanique utilisés par les grands explorateurs européens doivent beaucoup à Henri le Navigateur et à son frère Dom Pedro, mais ils doivent encore plus à l'empereur chinois Zhu Di et à ses courageux et experts amiraux eunuques, Zheng He, Zhou Man, Hong Bao, Zhou Wen et Yang Qing.⁶

Cependant, l'acceptation de ces résultats est évidente pour certains et très difficile ou inédite pour d'autres. Ainsi, face à l'accumulation de preuves issues d'un processus d'enquête ardu, Menzies souligne :

Il ne fait aucun doute que ces affirmations seront accueillies avec surprise ; mais si l'on adopte un point de vue impartial, on constatera qu'elles n'ont rien d'illogique. Les Chinois jouissaient d'une tradition maritime plus ancienne et plus riche que celle des Européens. Lorsque les flottes de Zhu Di ont pris la mer en 1421, elles avaient derrière elles au moins six siècles d'exploration océanique et de navigation astronomique ; lorsque Días et Magellan ont pris la mer, en revanche, les Portugais n'avaient pas les moyens de naviguer avec précision au sud de l'équateur.⁷

Dans ce sens, un prestigieux spécialiste argentin basé au Mexique, Enrique Dussel, a publié *La China (1421-1800) (Razones para cuestionar el eurocentrismo / Raisons de remettre en question l'eurocentrisme)*,⁸ où il s'appuie sur les résultats des travaux de Menzies pour affirmer que :

La position "eurocentrique" traditionnelle croyait que l'Europe possédait certaines potentialités très anciennes (Max Weber remonte à l'origine du christianisme et même à la pensée des prophètes d'Israël), qui, traversant ce que l'on appelle le "Moyen Âge", ont fait irruption avec une force créatrice dans la Modernité. L'Europe a longtemps cherché à prouver sa "supériorité" culturelle sur les autres cultures (même sur les cultures hindoues, chinoises

⁶ *Ibid.*: 414.

⁷ *Ibid.*: 427.

⁸ Cf. Dussel, 2004:6-13.

ou islamiques, et a ainsi donné naissance au capitalisme, une question historique à laquelle M. Weber consacre des travaux approfondis).⁹

Cet ouvrage de Gavin Menzies montre que la Chine avait des siècles d'avance sur l'Europe sur le plan politique, commercial, technologique et scientifique, grâce à diverses preuves sur la route maritime menée par Zhen He, grâce à son expérience océanique de plus de huit cents ans dans l'océan Indien et le Pacifique occidental, et grâce au développement réalisé en matière d'astronomie, de cartographie, d'instruments de mesure de la latitude et de la longitude, de type de navires, de nourriture, de tonnage et d'organisation.

Contre Menzies et 1421

Cependant, pour être en phase avec l'eurocentrisme enraciné, lorsque Jaime Mateu Pérez examine la présentation du livre de Gavin Menzies¹⁰ en Espagne, il reconnaît que l'auteur "possède des connaissances qu'aucun des grands sinologues du monde intellectuel n'a". Les connaissances acquises au cours de quarante années passées à faire le tour du monde. Et, par conséquent, la connaissance de la science nautique, de l'astronomie, des vents, des courants marins et l'expérience dérivée de la visite de plus de 120 pays dans lesquels il a cherché sans relâche des vestiges qui confirment son hypothèse". En d'autres termes, il réduit le travail à une formulation hypothétique. Il le considère également comme "un néophyte en matière d'histoire de l'Asie orientale", mais omet de préciser que l'auteur a consulté les principales autorités européennes et asiatiques en la matière à chaque étape du processus de recherche, de sorte que pour Mateu "il est difficile d'évaluer les vérités ou les faussetés de ce travail". Parmi les éventuelles lacunes de l'auteur, "il ne met pas en évidence la raison profonde du changement d'attitude des empereurs à l'égard des voyages, ni l'influence des mandarins en lutte constante avec le pouvoir des eunuques", ce qui indique qu'il a négligé toute la première partie du livre où Menzies explique ce processus en détail, de l'ouverture internationale de l'empereur Zhu Di et du grand soutien apporté par les eunuques dans la prise du pouvoir, à l'accession au pouvoir de Zhu Gaozhi, son fils, au soutien des mandarins et à la politique de fermeture au monde extérieur.

Un autre auteur qui circonscrit le sujet au continent américain est Robert Finlay professeur emeritus de l'Université de l'Arkansas, spécialisé dans l'histoire européenne moderne et l'histoire mondial, dans son texte "How not to (re)write world history : Gavin Menzies and the Chinese discovery of America" (Comment ne pas (ré)écrire l'histoire mondiale : Gavin Menzies et la découverte chinoise de

⁹ *Ibid.*: 6.

¹⁰ Cf. Mateu, 2006: 329-330.

l'Amérique).¹¹ Avec un sarcasme soutenu, il tente de réfuter chacun des points de vue de Menzies et prend la défense de l'eurocentrisme très démoralisé, du paradigme culturel américain où l'Amérique (USA) est égale au monde, un cliché que Menzies lui-même avait prévu et contre lequel il avait mis en garde. Dans ce cas, le ton buslesque évident conclut :

Il n'en reste pas moins qu'il peut avoir une certaine valeur pédagogique dans les cours d'histoire mondiale. En assignant des sélections du livre aux lycéens et aux étudiants, il pourrait servir d'exemple remarquable de la manière de ne pas (re)rédigier l'histoire du monde. Les enseignants qui cherchent à alléger un sujet trop long pourraient également encourager les étudiants à rivaliser les uns avec les autres en désignant le passage le plus singulier ou le plus amusant du livre.¹²

Je ne considère pas la dernière partie de la réflexion finale comme un manque de respect envers l'auteur et l'héritage des amiraux chinois, mais ce n'est pas une mauvaise idée de mettre le travail de Menzies entre les mains des étudiants, car ils ont tout à fait le droit de faire leurs propres interprétations et de tirer leurs propres conclusions.

De même, le point de vue d'Isidro Ot Padilla¹³ réduit une question globale au problème de l'Amérique. Il estime donc que "le véritable mérite de Menzies est d'avoir rassemblé □aunque avec légèreté et peu de rigueur□ un grand nombre d'indices et d'informations interdisciplinaires qui suggèrent un pré-contact et de les avoir réunis dans un seul récit attrayant et divertissant pour le grand public". Au-delà, nous considérons la thèse, pour le moment, comme non concluante". Tout indique que Padilla n'a rien compris ou qu'il n'a tout simplement pas lu l'ouvrage, car Menzies ne se limite pas à ce qu'il connaît à fond dans son domaine, mais recourt à, avec toute la rigueur et profondeur, pour trouver une solution à chacune des inconnues qui se présentent, en les mettant en relation, en les analysant, en identifiant les preuves, en les interprétant et en les évaluant constamment dans leur contexte historique. C'est pour cette raison que Menzies se lance : "En essayant de reconstituer les voyages des flottes, la première chose que je devais faire était de me mettre dans la peau des amiraux chinois. Et il n'y avait pas de meilleure façon de le faire que de naviguer sur leurs traces, comme je l'avais fait en tant que jeune officier à bord du Newfoundland de la Royal Navy".¹⁴

¹¹ Cf. Finlay, 2004: 229-242.

¹² *Ibid*: 242.

¹³ Cf. Ot. 2017: 28-29.

¹⁴ *Op.cit.*: 84.

Dans le cadre de la féroce campagne politique anti-russe et anti-chinoise actuelle, les auteurs Greg Melleuish, Konstantin Sheiko et Stephen Brown de l'université de Wollongong en Australie publient un article virulent contre les travaux d'Anatoly Fomenko¹⁵ et de Gavin Menzies,¹⁶ dans lequel ils tentent d'annuler ou de réduire à néant les idées de ces deux auteurs comme suit :

L'un des développements les plus importants dans la production de l'histoire au début du XXI^e siècle a été la capacité de la "histoire bizarre" ou de la "pseudo-histoire" à avoir un impact majeur sur la sphère publique. La pseudo-histoire imite l'histoire professionnelle dans la manière dont elle est présentée au public, mais ses arguments défient toute évaluation raisonnable des preuves. [Nous examinons ici le phénomène de la pseudo-histoire en nous penchant sur ses origines, les récits de voyageurs, et sur sa manifestation actuelle, en nous référant plus particulièrement à deux praticiens : Anatolii Fomenko et Gavin Menzies. On peut attribuer une grande partie de son succès populaire à sa capacité à faire appel à la fois à la démocratie et au nationalisme, et à utiliser efficacement les nouveaux médias, en particulier l'Internet.¹⁷

Dans le cas de l'ouvrage en question (*1421...*), ils tentent de le comparer à une histoire de science-fiction afin de neutraliser ou de réduire à l'absurde tous les résultats de l'enquête. C'est ainsi qu'ils font référence :

Menzies promeut essentiellement un récit de voyage fantastique sur la flotte chinoise, un équivalent moderne des histoires extraordinaires d'Hérodote. Son exploit est de faire en sorte que son récit des voyages de Zheng He semble non seulement plausible, mais aussi de l'envelopper d'une couche de respectabilité académique. Il dispose d'un certain nombre de techniques qui lui permettent d'atteindre cet objectif. La chose plus importante à noter est que Menzies dispose d'une liberté considérable, car la plupart des preuves écrites concernant Zheng He ont été détruites. Cela signifie qu'il est libre de spéculer en utilisant une série d'autres preuves, en particulier des cartes et une variété de preuves physiques et scientifiques, qui ont trait à l'ADN. En l'absence d'autres formes de preuves documentaires, les cartes et autres

¹⁵ Bien que les travaux de cet auteur ne fassent pas l'objet de notre commentaire, Anatoly Fomenko est académicien de l'Académie russe des sciences, académicien de l'Académie russe des sciences naturelles, académicien de l'Académie internationale des sciences de l'enseignement supérieur, docteur en physique et en mathématiques, professeur, chef du département de mathématiques et de mécanique de l'université d'État de Moscou. Il ne s'agit donc pas d'un auteur comme les autres.

¹⁶ Cf. Melleuish, Sheiko et Brown, 2009: 1484–1495.

¹⁷ *Op. cit.*: 1484.

formes de preuves picturales deviennent la forme cruciale de preuves écrites pour Menzies.¹⁸

Une fois de plus, le manque de respect pour la contribution d'Hérodote (484-425 a.e.c.) à son époque, ainsi que l'absence de la moindre éthique professionnelle, dont en ce qui concerne le récit historique et les sources qui utilisé, l'attachement inconditionnel aux "preuves écrites", comme si celles-ci étaient toujours porteuses de vérité, apparaissent au grand jour ; ils confondent les "techniques qui lui permettent d'atteindre cet objectif" avec la combinaison de méthodes de recherche que l'auteur emploie pour combler le vide laissé par le mandarin Liu Daxia. Cependant, ils se contredisent l'un l'autre, car en effet, une partie très importante des preuves sur lesquelles travaille Menzies sont des documents cartographiques qui ont été dessinés et écrits par leurs auteurs et copistes respectifs ; et les textes des cartes sont des preuves importantes pour déchiffrer les noms des territoires cartographiés.

Gavin Menzies n'enlève rien à l'héroïsme des marins européens de son époque, mais les replace par rapport au travail antérieur de la flotte de Zhen He. Convaincu par la richesse des informations qu'il a étudiées, il expose les points suivants :

Magellan, Dias, Da Gama et Cabral étaient des pilotes et des marins de grande compétence ; c'étaient aussi des hommes courageux et déterminés, dotés d'un leadership impressionnant ; mais aucun d'entre eux n'a réellement découvert de "nouvelles terres". Lorsqu'ils ont pris la mer, chacun d'entre eux avait à son bord une carte indiquant sa destination. Toutes leurs "découvertes" avaient été faites par les Chinois près d'un siècle plus tôt.

Christophe Colomb n'a pas non plus "découvert" l'Amérique. Loin de prendre la mer avec la crainte de voir sa flotte se précipiter au bout du monde, il savait exactement où il allait, comme le montrent des extraits des journaux de bord de son navire, rédigés alors qu'il se trouvait encore au milieu de l'Atlantique. [...]

Le véritable héritage de Colomb à la postérité n'est pas la découverte de l'Amérique, mais celle des systèmes de circulation des vents dans l'Atlantique, qu'il a si brillamment analysés et exploités dans ses voyages ultérieurs. La connaissance des schémas de ces vents et courants s'est avérée inestimable pour la préparation et l'exécution des voyages qui ont conduit à la colonisation de l'Amérique au cours des siècles suivants.¹⁹

¹⁸ *Ibid* : 1498. D'autres auteurs, comme Fritze, 2011 : 12, 19 ; et David, 2008 : 354-372, par exemple, sont du même avis.

¹⁹ *Op.cit.*: 402 y 411.

C'est pourquoi réclamer à juste titre des honneurs pour ceux qui en méritent est un moyen de rompre le silence et la complicité avec les premiers progrès de la Chine. C'est dans ce sens qu'il souligne :

Affirmer la primauté de l'exploration chinoise du Nouveau Monde et de l'Australie ne revient pas à dénigrer les exploits et la mémoire des Jours, de Colomb, de Magellan et de Cook. Les exploits de ces hommes capables et courageux ne seront jamais oubliés, mais il est temps d'honorer d'autres hommes qui sont restés trop longtemps dans l'ombre. Ces extraordinaires amiraux chinois ont doublé le cap de Bonne-Espérance soixante-six ans avant Dias, traversé le détroit de Magellan quatre-vingt-dix-huit ans avant Magellan lui-même, et exploré l'Australie trois siècles avant le capitaine Cook, l'Antarctique et l'Arctique quatre siècles avant les premiers Européens, et l'Amérique soixante-dix ans avant Christophe Colomb. Les grands amiraux Zheng He, Hong Bao, Zhou Man, Zhou Wen et Yang Qing méritent également qu'on se souvienne d'eux et qu'on les loue, car ils ont été les premiers, ainsi que les plus courageux et les plus audacieux de tous. Ceux qui les ont suivis, quelle que soit l'ampleur de leurs réalisations, n'ont fait que naviguer dans leur sillage.²⁰

Outre les ouvrages publiés sur papier et sous forme électronique, l'auteur disposait d'un site web²¹ en anglais, espagnol et polonais, pour suivre le sujet, diffuser de nouveaux résultats, publier des textes et des cartes, ce qui a sans aucun doute influencé les cinéastes en tant que source de motivation et d'information pour diverses créations à l'écran.

La saga de Zhen He et de ses amiraux

Dans ce monde globalisé et avec le développement impétueux des médias de masse, le silence complice de l'eurocentrisme est transformé en image et en son par un nombre important de documentaires disponibles sur la plateforme YouTube. Nous pouvons nous référer à quelque 28 audiovisuels, y compris des documentaires, des dessins animés et des actualités, dont trois en plusieurs parties avec des approches et des champs d'application très différents. Fait important, ils sont disponibles dans les trois principales langues du monde : le chinois, l'espagnol et l'anglais, ainsi qu'en français, avec plus de 274 millions de locuteurs. Au début du mois de juillet 2020, ces documents avaient déjà été visionnés 6 452 986 fois, auxquels il convient d'ajouter les visionnements collectifs, en particulier sur les ordinateurs, car sur les téléphones portables et les tablettes, les visionnements sont plutôt individuels.

²⁰ *Ibid*: 335.

²¹ Cf. <https://www.gavinmenzies.net/>

Bien que la filmographie tourne autour des flottes chinoises commandées par l'amiral Zhen He, les champs thématiques sont très variés en fonction des intérêts des réalisateurs et des points de vue exprimés à l'écran. L'un d'entre eux traite de l'impressionnante différence technologique entre “Les navires de Colomb et Les navires au trésor de Zheng He” (2007) à travers une référence comparative aux grandes jonques chinoises par rapport aux petites caravelles européennes. Un autre, à des fins de comparaison, comme “Colomb, De Gama et Zheng He ! Les marins du 15e siècle. Crash Course : World History #21” (2012), souligne l'exploit de la flotte chinoise par rapport aux voyages ultérieurs menés par Christophe Colomb et Vasco de Gama. D'autres rétrécissent la vision du monde abordée par les travaux de Gavin Menzies tels que “Did China Discover America ? The Voyages of Zheng He” (2018) et “Who Reached America Before Columbus ?” (2018), car ils circonscrivent l'expédition vers le continent américain avec des opinions variées sur la question.

La production chinoise “Zheng He” (2012) est un film d'animation en trois épisodes destiné aux enfants et aux jeunes pour diffuser la figure de l'amiral ; d'autres sont plus courts en raison de leur caractère d'actualité, comme “Une exposition photographique retrace les voyages de Marco Polo et Zheng He” (2016) à travers l'objectif de Michael Yamashita, évoque ce qui a été observé par le voyageur vénitien de la fin du XIIIe siècle et l'amiral du XVe siècle, selon CCTV News ; également “Maquette d'un navire de la flotte de Zheng He reproduite à Shanghai” (2017) se réfère à China Xinhua Espagnol, pour faire connaître le navire Ming Fu, reproduit et exposé au Musée maritime à l'occasion de la Journée de la navigation en Chine ; de son côté, l'agence latino-américaine teleSUR tv contribue à un reportage intitulé “L'empire chinois a mené des expéditions navales bien avant l'Europe” (2017) où elle associe la construction de grands navires à Nanjing et les expéditions navales à la Route de la Soie maritime.

Cependant, la plupart des films audiovisuels mettent en avant la figure de l'amiral et de sa flotte, comme “Zheng He : Empereurs des mers” (2008) ; “Zheng He»-The Great Traveller 1405-1433 AD” (2012) ; “Les navires au trésor” (2012) ; “Grands Voyages : Zhen He” (2013) ; “Zheng He et sa cité flottante : quand la Chine régnait sur les océans” (2014) ; “Zheng He, empereur des mers” (2014, en quatre parties) ; “Histoires en boîte : Les voyages de Zheng He” (2014) ; “L'art de la collaboration de Zheng He” (2014) en trois parties, évalue les compétences de leadership de l'époque et le compare aux chefs d'entreprise d'aujourd'hui ; “Les voyages de l'amiral musulman chinois Zheng He” (2015, en deux parties), qui met en lumière son nom arabe, Mahmoud Shams oud-Din, ainsi que le travail d'un autre musulman chinois, Ma Huan, qui a accompagné l'amiral lors de plusieurs de ses voyages et a relaté ses observations sur la géographie, les lois, la politique, les conditions climatiques, l'environnement, l'économie et les coutumes locales des

pays visités ; “Documentaires historiques - Documentaire sur les aventures de Zheng He dans la flotte du trésor chinois” (2017) ; “Les aventures maritimes de l'amiral eunuque Zheng He” (2017) ; “Les voyages épiques de Zheng He, amiral chinois du XVe siècle” (2018) ; “Les voyages mystérieux de la marine chinoise de l'amiral Zheng au XIVE siècle” (2018) ; “Les voyages mystérieux de la marine chinoise de l'amiral Zheng He au XIVE siècle” (2018). XIV (2018), bien que doit faire référence à XV^e siècle ; “Quand la Chine régnait sur les flots (documentaire sur la dynastie chinoise)” (2018) ; “Les voyages de Zheng He (La flotte au trésor des Ming)” (2018) ; “Zhenghe (explorateur chinois) : les faits et ses exploits, l'histoire inédite” (2018) ; “Chine (Les voyages de l'amiral Zheng He au XVe siècle)” (2018) ; “Les voyages de Zheng He” (2018) ; “Les voyages de Zheng He (1405-1433)” (2019) ; et “Zheng He, la folle histoire du grand explorateur eunuque !” (2020). Tous se concentrent sur les voyages des flottes chinoises et marquent une tendance croissante à soutenir les conclusions des travaux de Gavin Menzies pour aider à dissiper les doutes des sceptiques et les réticences des sceptiques.

L'ouvrage polémique gagne ainsi en actualité et en pertinence, car la grande flotte chinoise du XVe siècle a ouvert au monde la voie de *La Route de la soie maritime*, laissé de multiples traces culturelles dans les lieux qu'elle a visités et reçu divers savoirs, pratiques, espèces animales et végétales pour élargir la compréhension mutuelle des espaces visités ; ensemble, la cartographie fournie a servi de guide à l'âge européen de la découverte”.

Bibliographie

Dussel, Enrique. «La China (1421-1800). (Razones para cuestionar el eurocentrismo)», en *Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América*, UAM-Iztapalapa, México, vol 11, no. 44, 2004:6-13, <http://www.revistas.unam.mx/index.php/archipelago/article/view/19688>

Finlay, Robert. «How Not to (Re)WriteWorld History: Gavin Menzies and the Chinese Discovery of America», en *Journal of World History*, University of Hawai'i Press, Vol. 15, No. 2, 2004: 229-242.

Fritze, Ronald H. *Invented Knowledge: False History, Fake Science and Pseudo-religions* (Reprint ed.). Reaktion Books, 2011: 12, 19.

Henige, David. «The Alchemy of Turning Fiction into Truth». *Journal of Scholarly Publishing*. 39 (4), July 2008: 354–372.

Mateu Pérez, Jaime. «Gavin Menzies. 1421. *El año en que China descubrió el Mundo*. Ed. Random House Mondadori. Barcelona. 4ª edición, 2004». (Universitat Autònoma de Barcelona), en *Revista HMiC*, número IV, 2006: 329-330, <https://ddd.uab.cat/pub/hmic/16964403n4/16964403n4p329.pdf>

Melleuish, Greg; Konstantin Sheiko y Stephen Brown. «Pseudo History/Weird History: Nationalism and the Internet», en *History Compass*, 7/6, 2009: 1484–1495.

Menzies, Gavin. *1421: El año en que China descubrió el mundo*. Preparado por Patricio Barros, con la colaboración de Sergio Barros, 2002 PDF), en www.librosmaravillosos.com (<https://www.academia.edu/search?utf8=%E2%9C%93&q=1421+El+a%C3%B1o+en+que+China+descubri%C3%B3+el+mundo>)

———. *1421: The Year China Discovered The World*, Bantam New Edition, 2003.

Ot Padilla, Isidro. *La oportunidad china. Análisis crítico de las teorías de Gavin Menzies sobre el descubrimiento chino de América en 1421-1423*. Universidad Autónoma de Barcelona, 2017.

Filmographie sur Zheng He : (Par ordre chronologique)

Le navire de Colomb contre le navire au trésor de Zheng He

Date : 26 août 2007 (56 392 vues)

Synopsis : Vue de la maquette à Nanjing, sur le site du chantier naval de la dynastie Ming où les navires de l'amiral Zheng He ont été construits.

Durée : 3:27

Source : <https://www.dailymotion.com/video/x2p5cgx>

Zheng He : Empereurs des mers

[Zheng He : Emperors of the Seas]

Date : 13 January, 2008 (30,757 vues)

Durée : 1:57

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=K54hxWTIEZo>

Les navires au trésor

Date : 17 May, 2012 (5100 vues) Sea Channel.

Durée : 8:56

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=DdS3DyvfcNg>

"Zheng He - Le grand voyageur 1405-1433 AD

Date : June 9, 2012 (150,731 vues).

Synopsis : De 1405 à 1433, Zheng He a effectué 7 voyages avec plus de 1000 soldats et membres d'équipage vers l'Inde et l'Afrique. Le grand explorateur. Ses voyages ont été cachés à l'histoire et les archives ont été brûlées. Des informations sur "Zheng He" et ses voyages ont été découvertes en 1930. Les Chinois ont inventé une boussole magnétique qui leur a permis de naviguer dans des environnements hostiles.

Durée : 5:46

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=UPxUZOUUMLI>

Colomb, de Gama et Zheng He ! Les marins du 15e siècle. Crash Course : World History #21

Date : 14 juin 2012 (3,235,081 vues)

Synopsis : Dans ce documentaire, John Green vous apprend à connaître le début de ce qu'on appelle l'âge de la découverte. Vous avez probablement entendu parler de Christophe Colomb, qui a "découvert" l'Amérique en 1492, mais qu'en est-il de Vasco da Gama, de Zheng He ? De nombreux historiens modernes font un mauvais procès à Christophe Colomb, mais il s'avère qu'il a joué un rôle très important dans l'histoire du monde. Cela dit, il n'a pas été le seul pionnier à sillonner les mers dans les années 1400. Au Portugal, Vasco de Gama était occupé à intégrer l'Europe dans le commerce de l'océan Indien en naviguant autour de l'Afrique. L'amiral chinois Zheng a lui aussi voyagé très loin à bord des plus grands navires en bois jamais construits. Colomb, qu'il soit dépeint en héros ou en méchant, est généralement considéré comme le grand navigateur du XVe siècle, mais il n'était certainement pas le seul en lice. Quel meilleur moyen de trancher cette question que d'organiser une bataille royale à l'ancienne, où tous les coups sont permis ? Nous voulions en faire une cage de match, mais la soudure, c'est bien.

Durée : 10:38

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=NjEGncridoQ>

Zheng He 郑和下西洋 Episode 01 (Animated) CHINAnimax Vid

Date : 2 Octobre 2012, (32,842 vues)

Synopsis : Il y a 600 ans, avant que Colomb ne navigue vers le Nouveau Monde (les Amériques) et bien avant que Magellan ne fasse le tour de la Terre, l'empereur chinois Yongle (Zhu Di) de la dynastie Ming ordonne à une vaste flotte de navires de partir vers les mers occidentales (que nous appelons aujourd'hui l'océan Indien) afin d'étendre son influence impériale. Zheng He a été placé comme amiral à la tête de la marine et de l'armée qui ont entrepris les nombreuses expéditions. Zheng He fut l'un des plus grands marins et explorateurs de l'histoire, un grand diplomate et un véritable héros.

Durée : 22:01

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=6ncVxLoH4iM>

Zheng He 郑和下西洋 Episode 02 (Animated)

Date : 3 Octobre 2012, (10,588 vues)

Durée : 22:01

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=KU9plFw8wDs>

Zheng He 郑和下西洋 Episode 03 (Animated)

Date : 2 Octobre 2012 (11 975 vues)

Durée : 22:01

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=Q24ML8O-R0s>

Les grands voyages : Zheng He

Date : October 10, 2013 (32,765 vues)

Durée : 48:36

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=le7r93whykg>

L'art de la collaboration de Zheng He : Pt 1. Explorer et manager

Date : March 11, 2014 (10,133 vues)

Synopsis : L'amiral chinois du XVe siècle Zheng He (Cheng Ho) a dirigé la plus grande flotte que le monde ait jamais vue au cours de sept voyages épiques de découverte et de commerce, de la Chine à la côte est de l'Afrique. Cette série en trois parties examine les compétences de leadership dont il avait besoin et les nombreuses leçons qui restent pertinentes pour les chefs d'entreprise d'aujourd'hui.

Durée : 9:02

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=IXZxQmWdgA0>

Histoires en boîte : Les voyages de Zheng He

Date : 30 May 2014 (18,617 vues)

Synopsis : Ce film détaille la vie et les aventures de l'un des plus grands explorateurs du monde : Zheng He. Zheng ne reçoit pas autant de crédit que ses homologues européens, principalement parce qu'il n'a pas colonisé les terres qu'il a visitées, exploité les peuples indigènes pour leurs terres et leurs ressources, ou fait la "danse de conquête" espagnole brevetée pour tous leurs tombeaux et leurs lieux de culte.

Durée : 10:58

Source : https://www.youtube.com/watch?v=RvYcQB_y4Zk

La ville flottante de Zheng He : quand la Chine dominait les océans

Date : 4 septembre 2014. (604,142 vues)

Durée : 18:16

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=t-s1K56UgM0>

Zheng He, Empereur Des Mers - Partie 1/4

Date : October 3, 2014 (5,193 vues)

Synopsis : Film documentaire sur l'histoire de la Chine, retraçant le voyage de l'empereur des mers - "Zheng He". Film produit par Bang Singapore.

Durée : 14:07

Source : https://www.youtube.com/watch?v=es__Le3eob0

Zheng He, Empereur Des Mers - Partie 2/4

Date : October 3, 2014 (2,198 vues)

Durée : 14:01

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=6V7mIyfPL1s>

Zheng He, Empereur Des Mers - Partie 3/4

Date : October 3, 2014 (1,812 vues)

Durée : 13:53

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=tFe89wpGPAQ>

Zheng He, Empereur Des Mers - Partie 4/4

Date : October 3, 2014 (1,635 vues)

Durée : 10:05

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=maqA7ISSHmI>

Les voyages de l'amiral chinois musulman Zheng He - 1/2

Date : 30 septembre 2015 (15 363 vues)

Synopsis : Mahmoud Shams oud-Din (Tshengh Kheh / Zheng He) est un eunuque chinois musulman, au service de l'empereur de la dynastie Ming alors au pouvoir en Chine au début du IXe siècle hégirien (XVe siècle grégorien). L'empereur le nomme amiral de la flotte impériale. Mahmoud Shams oud-Din organise de grandes expéditions d'exploration dans l'océan Indien. En 808 de l'hégire (1405 de l'ère chrétienne), il entreprend une expédition maritime au cours de laquelle il parcourt le monde en sept voyages. Il atteint l'Indonésie, l'Inde, l'Arabie et l'Afrique et ramène en Chine des échantillons de la faune locale. Ma Huan, un autre Chinois musulman, a accompagné l'amiral lors de plusieurs de ses voyages vers l'ouest. C'est lui qui a rédigé le récit des expéditions de la flotte impériale, partageant ses observations sur la géographie, les lois, la politique, les conditions climatiques, l'environnement, l'économie, les coutumes locales... des pays visités. Certains prétendent que les expéditions de Mahmoud Shams oud-Din sont passées par le Mozambique, ont contourné le cap de Bonne-Espérance et ont même atteint l'Amérique.

Durée : 56:45

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=An8KfWQxZTI>

Les voyages de l'amiral Chinois musulman Zheng He - 2/2

Date : 1 octobre 2015 (5 361 vues)

Durée : 56:59

Source : https://www.youtube.com/watch?v=AVWgjW_c-D4

Une exposition de photos retrace les voyages de Marco Polo et Zheng He

Date : 21 mars 2016 (122 vues) CCTV News (Photos by Michael Yamashita)

Durée : 2:55

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=J056Ff6PsSM>

Documentaires d'histoire - La flotte au trésor chinoise Les aventures de Zheng He
Documentaire

Date : April 21, 2017 (9,518 vues)

Durée : 1:33:28

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=l00W-BaWakU>

Une maquette d'un navire de la flotte de Zheng He reproduite à Shanghai.

Date : 13 juillet 2017 (367 vues) China Xinhua English

Synopsis : Le navire Ming Fu, de la flotte de Zheng He, est reproduit au Musée maritime chinois à l'occasion de la Journée de la navigation de la Chine.

Durée : 1:06

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=746bNDdD74E>

L'empire chinois a effectué des expéditions navales bien avant l'Europe

Date : 3 août 2017 (616 vues) teleSUR tv

Synopsis : La ville de Nanjing était l'ancienne capitale de l'empire chinois. Au XVe siècle, la marine chinoise était connue pour ses grands navires et les grands voyages qu'elle effectuait. Ces navires étaient fabriqués à Nanjing et étaient réputés pour avoir effectué des voyages bien avant ceux des colonisateurs européens. Zheng He a commandé les premières expéditions navales et a parcouru l'Asie et l'Afrique en sept voyages, emportant avec lui des trésors chinois tels que la porcelaine et la soie pour commercer et établir des liens avec d'autres régions.

Durée : 3:12

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=slxc-xGCon8>

2006 01 18 Les Aventures Maritimes De L'Amiral Eunuque Zheng He

Date : December 12, 2017 (5,048 vues)

Durée : 10:05

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=ANILMU8FIos>

Les voyages épiques de Zheng He, amiral chinois du XVe siècle (1001 Inventions)

Date : Jan. 24, 2018 (8,534 vues)

Synopsis : Entre 1405 et 1433, le gouvernement Ming a parrainé une série de sept expéditions navales. L'empereur les a conçues pour établir une présence chinoise, imposer le contrôle impérial sur le commerce, impressionner les peuples étrangers dans le bassin de l'océan Indien et étendre le système tributaire de l'empire. Zheng He a été choisi pour diriger cette grande flotte qui a atteint l'Afrique de l'Est, ouvrant de riches routes commerciales, apportant la paix et la prospérité à des pays ravagés par la guerre, l'égalité religieuse et la Chine sur la voie de la domination économique sur le reste du monde. Pourquoi la Chine a-t-elle soudainement arrêté les flottes de transport de trésors et fermé ses frontières à ses nouveaux partenaires

commerciaux ? L'amiral musulman chinois Zheng He a-t-il découvert l'Amérique avant Christophe Colomb ? Cette carte est-elle la preuve de ce qui se passe ?

Durée : 2:33

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=c28oBqNk8MM>

La marine chinoise : les mystérieux voyages de l'amiral Zheng au XIVe siècle

Date : February 15, 2018 (61 vues).

Durée : 1:46:36

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=zpNwfXvneGk>

Quand la Chine régnait sur les vagues (Documentaire sur la dynastie chinoise) |

Chronologie

Date : 1 mars 2018 (780,414 vues)

Durée : 48:03

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=h4YEADagu0o>

La Chine a-t-elle découvert l'Amérique ? Les voyages de Zheng He

Date : 25 avril 2018 (44 177 vues)

Durée : 12:16

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=8ZH1HtcUmt4>

Qui est arrivé en Amérique avant Christophe Colomb ?

Date : April 26, 2018 (982,850 vues) Academia Play

Synopsis : Les contacts transocéaniques précolombiens sont les relations possibles qui ont existé entre les indigènes américains et les habitants d'autres continents avant la découverte de l'Amérique en 1492, lorsque Christophe Colomb est arrivé sur le continent américain.

Durée : 9:58

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=xfZ2rmt0eZc>

Voyage de Zheng He (flotte au trésor des Ming)

Date : May 28, 2018 (37,414 vues)

Durée : 17:21

Source : https://www.youtube.com/watch?v=es__Le3eob0

Zhenghe (explorateur chinois) : les faits et ses réalisations, l'histoire inédite.

Date : 2 octobre 2018 (2,446 vues) Cultures d'Asie de l'Est

Synopsis : La merveilleuse histoire de Zheng He, l'explorateur chinois, qui a dirigé d'immenses flottes navales sur les océans, 100 ans avant les célèbres navigateurs européens tels que Magellan et Bartolomeu Dias. Les navires de Zheng He, les découvertes de Zheng He, les exploits de Zheng He, ce que Zheng He a découvert, sont autant d'éléments d'une histoire incroyable qui n'a pas été suffisamment racontée.

Durée du film : 3:08

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=j6AafYnGJjI>

Chine (Les voyages de l'amiral Zheng He au 15e siècle)

Date : October 17, 2018 (9,137 vues) Channel Megalopolis

Synopsis : À la fin du XIVe siècle, l'empereur Zhu Di de la dynastie Ming possède une gigantesque flotte de navires et l'envoie sous le commandement de l'amiral Zheng He vers le monde inconnu au-delà de la mer de Chine. Qui était Zheng He ? Quel était le but de ces voyages ?

Durée : 51:47

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=IYME3NSWUb8>

Les voyages de Zheng He

Date : November 24, 2018 (53,300 vues)

Synopsis : 87 ans avant que Christophe Colomb ne prenne la mer pour l'Espagne vers le "nouveau monde", un musulman de Chine a pris la mer pour un nouveau monde. Christophe Colomb avait 3 navires. Ce type en avait 317, et certains de ses navires étaient deux fois plus grands que ceux de Colomb. Christophe Colomb avait 87 membres d'équipage, ce type en avait 30 000. Colomb a parcouru 4 000 miles (6 400 km). Cet homme en a parcouru 7 000 (11 000 km). Et cet homme n'a pas volé les ressources des pays étrangers ni pris le contrôle de ces pays comme l'a fait Christophe Colomb. Au lieu de cela, il a fait de beaux cadeaux et a ramené des gens chez lui pour les présenter à sa famille. Il s'appelait Zheng He, et voici l'histoire de ses voyages. Au début des années 1400, la Chine était le meilleur chien du monde. Elle était alors connue sous le nom de Grand Empire Ming, du nom de la dynastie Ming au pouvoir. Le troisième empereur de la dynastie Ming, Zhu Di alias l'empereur Yongle, voulait que le monde sache à quel point la Chine était forte. Il a mené une politique étrangère agressive, menant des campagnes militaires contre les tribus mongoles au nord et à l'ouest. Il a également rétabli le système traditionnel de tribut, selon lequel les pays situés aux frontières de la Chine devaient reconnaître la Chine comme leur chef et lui baiser les pieds. Ces pays offraient des cadeaux à la Chine, et en retour, la Chine leur offrait sa protection et l'accès aux marchandises.

Durée : 9:21

Source : https://www.youtube.com/watch?v=1_Elh_jo_dc

Les voyages de Zheng He (1405-33)

Date : 31 décembre 2019 (1,127 vues)

Synopsis : Zheng He (鄭和 1371-1433) était un marin chinois, un explorateur, un diplomate, un amiral de la flotte et un fonctionnaire de la cour pendant la dynastie Ming. Zheng He a commandé des expéditions vers l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud, l'Asie de l'Ouest et l'Afrique de l'Est au cours de sept voyages entre 1405 et 1433. Ses plus grands navires mesuraient 120 mètres de long, voire plus, et transportaient des centaines de marins sur quatre niveaux de pont. Zheng He est né Ma He (馬和)

dans une famille musulmane à Kunyang, Kunming, Yunnan, Chine. Il avait un frère aîné et quatre sœurs. Zheng était l'arrière-arrière-grand-père de Sayyid Ajjal Shams al-Din Omar, qui a servi dans l'administration de l'Empire mongol et a été gouverneur du Yunnan au début de la dynastie Yuan.

Durée : 45:10

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=LpXvqalkGDs>

Zheng He, la folle histoire du grand explorateur eunuque !

Date : 17 février 2020 (287,170 vues)

Synopsis : Et si je vous disais que l'un des plus incroyables explorateurs de l'histoire n'avait jamais mis les pieds sur un navire avant que son empereur ne lui confie la mission cruciale de développer son réseau commercial et diplomatique sur les mers ? C'est le destin extraordinaire de l'amiral Zheng He, à la tête de l'une des plus grandes flottes d'exploration de l'histoire !

Durée : 9:08

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=0b2KCLc625A>